

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ У АВСТРІЇ
ВІРМЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ХАЧАТУРА АБОВЯНА
ПЛОВДІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПАІСІЙ ХІЛЕНДАРСЬКІ»
РИЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ІМЕНІ АПАЦАІ ЧЕРЕ ЯНОША УНІВЕРСИТЕТУ ЗАХІДНОЇ УГОРЩИНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГАНСА СЕЛЬЄ

МАТЕРІАЛИ

XI міжнародної науково-методичної конференції

ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

ПМО – 2025

Черкаси, Україна

10–11 квітня 2025 року

**MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
BOHDAN KHMELNITSKY NATIONAL UNIVERSITY OF CHERKASY
INSTITUTE OF PEDAGOGICS OF NAPS OF UKRAINE
MYKHAILO DRAHOMANOV UKRAINIAN STATE UNIVERSITY
CENTER OF UKRAINIAN RESEARCHERS IN AUSTRIA
ARMENIAN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
NAMED AFTER KHACHATUR ABOVIAN
UNIVERSITY OF PLOVDIV – PAISII HILENDARSKI
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY
APACZAI CSERE JONOS FACULTY OF THE UNIVERSITY OF WEST HUNGARY
J. SELYE UNIVERSITY**

MATERIALS

**of XI International Scientific and Methodological
Conference**

PROBLEMS OF MATHEMATICAL EDUCATION

PME – 2025

Cherkasy, Ukraine

April 10–11, 2025

ББК 22.151.0
УДК 514 (075)
М – 34

Редакційна колегія:

гол. ред., д. пед. н., проф.	Тарасенкова Н. А. (Україна)
д. е. н., проф.	Черевко О. В. (Україна)
к. б. н., доц.	Спрягайло О.В. (Україна)
д. пед. н., проф., акад. НАПНУ	Бурда М. І. (Україна)
д. пед. н., проф.	Акуленко І. А. (Україна)
PhD, associat prof.	Аркі З. (Словаччина)
д. матем., проф.	Володко І. М. (Латвія)
д. пед. н., проф.	Крилова Т. В. (Україна)
к. пед. н., доц.	Лазаров Б. Й. (Болгарія)
д. фіз.-мат. н., проф.	Ляшенко Ю. О. (Україна)
д. пед. н., проф.	Мікаелян Г. С. (Вірменія)
д. пед. н., проф.	Мілушева-Бойкіна Д. В. (Болгарія)
д. пед. н., проф.	Моторіна В. Г. (Україна)
PhD, associat prof.	Надь М. (Словаччина)
PhD, associat prof.	Наркевичене Б. (Литва)
д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПНУ	Скворцова С. О. (Україна)
д. фіз.-мат. н., проф.	Стеблянко П. О. (Україна)
д. пед. н., проф.	Чашечникова О.С. (Україна)
д. пед. н., проф.	Шкільний О.В. (Україна)

М – 34 Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2025), м. Черкаси, 10-11 квітня 2025 р. Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2025. 276 с.

Матеріали конференції висвітлюють основні напрями сучасного реформування системи математичної освіти в Україні та інших країнах.

Розглядаються питання, пов'язані з проблемами змісту й методики організації математичної підготовки молоді у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. Обговорюються проблеми забезпечення якості освіти в усіх її ланках.

ББК 22.151.0
УДК 514 (075)

Редакційна колегія вважає за необхідне повідомити, що не всі положення і висновки окремих авторів є безперечними. Проте вважаємо за можливе їх опублікування з метою подальшого обговорення.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ.....	15
Володко І. М., Черняєва С. В., Егліте І. В. Проблеми у викладанні курсу вищої математики викликані змінами у середній шкільній освіті в Латвії	16
Бурда М. І. Гносеологічний компонент у навчальній діяльності з математики	18
Скворцова С. О. Наступність і перспективність у математичній освіті дошкілля і початкової школи: нейропсихологічне підґрунття	19
Нелін Є. П. Вимоги державних стандартів базової і профільної середньої освіти та особливості їх реалізації в навчанні математики	21
Шкільний О. В. Вивчення основ фінансової грамотності в курсі математики 7-9 класів НУШ ...	23
Лов'янова І. В. Роль професійно спрямованих задач у формуванні ключових компетентностей старшокласників	25
Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А. Електронний додаток до підручника математики як складник сучасного освітнього середовища в НУШ.....	27
Михайленко Л. Ф. Підготовка майбутніх педагогів до інтеграції цифрових технологій у навчання математики	29
Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. Компетентнісний стандарт вчительської освіти: баланс моделей ЄС та українських підходів	31
Ботузова Ю. В. Математика з Python: можливості реалізації інтегрованого підходу	33
Чашечникова О. С. Математична освіта: виклики сьогодення	35
Кугай Н. В. Цифрові інновації у навчанні варіаційного числення майбутніх учителів математики	37
Подопригора Н. В. Ейдотехнології на основі поезики хайку та акроберального методу для візуалізації та запам'ятовування складних фізичних понять в STEAM-освіті	39
Москаленко О. А. Реалізація потенціалу вибіркокових дисциплін методичного спрямування у професійному становленні майбутнього вчителя математики	41
Семенець С. П., Семенець Л. М. Структурно-математичне мислення як внутрішній прояв математичної компетентності здобувачів освіти	43
Матяш О. І. Формування стереометричної культури майбутнього вчителя математики.....	45
Гнезділова К. М. Інтеграція різних підходів навчання математики у початковій школі: підготовка майбутніх педагогів	47
Зорочкіна Т. С. Особливості впровадження STEM-освіти на уроках математики в початковій школі.....	49
Романенко Т. В., Салогор В. В., Матющенко В. Г. Цифровізація освітнього процесу ЗВО засобами штучного інтелекту.....	51
Крилова Т. В., Стеблянко П. О. Сучасні підходи до підготовки фахівців із прикладної математики.....	53
Данилюк С. С., Ткаченко А. В., Сердюк З. О. Роль ІКТ у викладанні природничо-математичних наук	54
Ачкан В. В. Кейс як засіб організації квазіпрофесійної діяльності майбутніх учителів математики	56
Батюк Л. В., Жерновникова О. А. Компаративний аналіз формування професійної компетентності викладача математики в STEM-освітньому середовищі США та України.....	58
Євтушенко Н. В. Сучасні форми та методи навчання предметів природничої галузі.....	60
Секція 1. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВИТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВИТИ.....	62
Васильєва Д. В. Навчання на основі державних стандартів НУШ.....	63

Голубенко А. О., Сердюк З. О. Використання елементів мультимодального навчання на уроках математики в інклюзивному класі.....	64
Забранський В. Я. Застосування технології SCRUM у навчанні математики в школі: інноваційний підхід до організації освітнього процесу	66
Зіновєєв І. В., Манько Н. І.-В., Ткаченко І. Г. Задачі з параметром як важлива складова формування предметної математичної компетентності.....	68
Кислий В. В., Соколенко Л. О. Про урізноманітнення прикладних задач, призначених для навчання курсу алгебри і початків аналізу профільної школи	70
Кравченко З. І. Формування дослідницьких компетентностей учнів в процесі розв’язування рівнянь з використанням властивостей функцій.....	72
Бохонова Т. Ю., Тихонова В. В., Лещинський О. Л., Томащук О. П., Гроза В. А. Розширення змісту розділу «Тригонометричні функції» дисципліни «Алгебра і початки аналізу» для математичних і природничих профільних класів старшої школи	74
Довгальова О. А., Диня О. І., Падалко А. М. Дослідження інтеграції компетентностей спілкування державною мовою та математичної.....	76
Панасюк А. Р., Падалко Н. Й. Факультативне вивчення додаткових розділів математики – вагома віха до академічного навчання.....	79
Пономаренко В. Є., Чкана Я. О. Проблеми оцінки та використання інформації у професійній підготовці майбутніх учителів математики.....	81
Сердюк З. О., Третяк М. В., Панченко П. С. Факультативи з математики в старших класах фізико-математичного профілю.....	83
Сердюк З. О., Шаповал Т. В. Математичні задачі як засіб екологічного виховання учнів та учениць базової школи.....	85
Стоцький І. І., Чкана Я. О. Таймлайн як інструмент когнітивно-візуального навчання майбутніх учителів математики.....	87
Супранович А. О., Чепок О. О. Висвітлення геометричного контенту у сучасних підручниках математики 7 класу закладів загальної середньої освіти	89
Чуприна Н. В. Як передати відповідальність за навчання дітям у процесі вивчення математики: EdScrum-підхід.....	91

Секція 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ НУШ..... 93

Скасків Л. В., Романенко Л. В. Особливості підготовки учнів до вивчення дробів	94
Скасків Л. В., Гітін С. О. Особливості підготовки учнів до вивчення курсу геометрії.....	96
Шаран О. В. Впровадження STEM-освіти в сучасний освітній процес початкової школи.....	98

Секція 3. ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ..... 100

Анпілогов Д. І. Дидактичні аспекти практичної реалізації проблемних ситуацій при навчанні вищої математики в технічному університеті.....	101
Барабаш О. М. Цифрові інструменти у професійній підготовці вчителів математики.....	103
Бондар О. П. СНАТ ГРТ в математичній освіті – помічник чи шкідник?.....	104
Борозенець Н. С. Інтеграція вищої математики та агроінженерії: міждисциплінарний підхід у підготовці фахівців	106
Босовський М. В., Бондаренко А. С. Особливості граничного переходу в завданнях з багатокутниками.....	107
Босовський М. В., Вашуленко І. В. Деякі роздуми до вивчення “Комплексного аналізу” в ЗВО..	109
Волосова Н. М., Нестеров Д. Д. Кейс-технології як засіб узагальнення та систематизації знань математичних дисциплін	111
Зіновєєв І. В., Манько Н. І.-В., Решевська К. С. Вплив математичної складової вищої освіти на формування фахової підготовки здобувачів вищої освіти галузі знань F Інформаційні технології.....	113

Зошак Л. М. Математична підготовка у контексті розвитку критичного мислення для професій майбутнього.....	115
Карупу О. В., Олешко Т. А., Пахненко В. В. Про викладання вищої математики англійською мовою іноземним та українським студентам.....	117
Касярум С. О. Деякі питання у викладанні дисциплін «Теорія ймовірності» та «Математична статистика» у закладах вищої освіти.....	119
Круглова Н. В., Диховичний О. О., Москвичова К. К. Пелехата О. Б. Використання ІІІ - причина порушень об'єктивного контролю знань з математичних дисциплін.....	121
Махомета Т. М. SWOT-аналіз як інструмент поєднання навчання та досліджень у математичній підготовці майбутніх вчителів природничих наук.....	123
Нестеренко А. М. До питання формування математичної компетентності студентів технічних ЗВО.....	126
Пасічник А. М. Проблеми модернізації університетів України в науково-освітні центри інноваційного розвитку регіонів.....	128
Пестик Г. О., Соя О. М., Ковтонюк М. М. Моделювання впливу змінних параметрів на класифікацію оптимізаційних задач (на прикладі транспортної задачі).....	130
Сніжко Н. В. Впровадження технології «flipped classroom» у білінгвальний курс вищої математики в технічному університеті.....	132
Ткачевська А. П., Ізюмченко Л. В. Розвиток аналітичних навичок студентів (на прикладі аналізу економічного змісту задачі фінансової математики).....	134
Тютюн Л. А., Бичко Д. Ю. Дослідження поверхонь другого порядку методом перерізів за допомогою програмного середовища Geogebra.....	136
Тютюн Л. А., Загоруйко В. І. Використання математичного моделювання для дослідження геометричних об'єктів у просторі.....	138
Федченко Ю. С., Коновенко Н. Г. Про модернізацію математичної підготовки в ОНТУ.....	140
Худа Ж. В., Тонконог Є. А. Застосування штучного інтелекту в навчальному процесі у технічних ЗВО.....	141
Чкана Я. О., Мартиненко О. В. Критичне мислення майбутніх учителів математики у взаємодії зі штучним інтелектом: досвід використання чат-бота Mathos AI.....	143

Секція 4. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ..... 145

Босовський М. В., Іваненко П. А. Деякі роздуми до вивчення основ математичного аналізу.....	146
Коваленко О. В., Москаленко Ю. Д., Москаленко О. А., Черкаська Л. П. Підготовка майбутніх учителів математики: від теорії до практики.....	148
Колісник Р. С., Боднарук С. Б., Венгрин Ю. Я. Інтерактивні методи навчання математики: досвід впровадження та аналіз результативності.....	150
Кравчук О. М. Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики у процесі вивчення елементів векторної алгебри як складової освітнього компонента «Аналітична геометрія».....	152
Крамаренко Т. Г. Задачі стохастики у практикумі з розв'язування задач математичних олімпіад у підготовці майбутніх учителів.....	154
Лук'янова С. М. Про деякі особливості використання методу доцільних задач в підготовці майбутніх вчителів математики.....	156
Мартинюк С. В., Шевчук Н. М. Розвиток логічного мислення та аналітичних здібностей за допомогою математичних ігор та нестандартних завдань.....	157
Марченко В. О., Красницький М. П. Геометричні перетворення. Практична складова.....	159
Мироник В. І., Мироняк О. М. Деякі питання оригаметрії на факультативних заняттях з математики в ЗЗСО.....	161
Музиченко С. В., Філон Л. Г. Методичне забезпечення дистанційного навчання математичного аналізу.....	162
Наконечна Л. Й., Наконечний Я. В. Шляхи удосконалення математичної підготовки майбутнього вчителя математики.....	164
Недялкова К. В. Підготовка майбутніх учителів математики до використання технології Скаффолдингу.....	166
Процик Н. І. Основні напрями закордонного досвіду впровадження інноваційної компетентності викладачів коледжів.....	168
Синюкова О. М. Окремий курс теорії множин протягом першого семестру навчання як необхідна передумова якісної підготовки сучасного учителя математики.....	170
Тінькова Д. С., Ткаченко А. В. Особливості використання НуFlex підходу в шкільному курсі	

інформатики в умовах інклюзивного навчання	172
Швай О. Л. Розвиток критичного мислення майбутніх вчителів математики.....	174

Секція 5. РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ У НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ **175**

Александрук А. А., Падалко Н. Й. Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні математики у базовій середній школі	176
Андрієвська М. Ю. Використання цифрових інструментів учнями у процесі розв'язування математичних завдань	178
Бацуровська І. В., Макієвський О. І., Кашина Г. С. Інноваційні підходи до організації виховної роботи у вищій школі в умовах цифрової трансформації.....	180
Боднарук С. Б. Використання ППЗ GeoGebra на факультативних заняттях з математики в ЗЗСО	182
Брезецький С., Любарець В. В., Бацуровська І. В. Методика викладання основ робототехніки та комп'ютерних технологій у закладах професійної освіти	184
Бурмич Д. В., Гарпуль О. З. Дослідження можливостей хмарних технологій для оптимізації навчання з інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах.....	186
Василенко І. О. Візуалізація медико-біологічних даних для діагностики захворювань при навчанні здобувачів освіти ОП «Лікар»	188
Гайбун Л. С., Падалко Н. Й. Переваги використання ШІ для навчання математики у школі	190
Грудкіна Н. С. До питання використання ІКТ під час навчання дисциплінам з математичною складовою.....	192
Гузман Ю. С. Впровадження методу проєктів на уроках алгебри в 7 класі: шлях до активного навчання та розвитку компетентностей.....	194
Довгей Ж. І. Геометрія української вишиванки	196
Калугін Р. Ю. Навчання математики в цифрову епоху: має перемогти природний інтелект, а не штучний.....	198
Кашина Г. С., Бацуровська І. В., Любарець В. В. Інтернет-технології та Web-дизайн у системі професійної підготовки майбутніх педагогів: психолого-педагогічний аспект	200
Кутафін Ю. В., Кашина Г. С., Бацуровська І. В. Проєктування інформаційних систем для управління знаннями в цифровому освітньому просторі.....	202
Лешко В. В., Гарпуль О. З. Особливості розробки інтерактивних вебсайтів для старшої школи з урахуванням методологічних, безпекових та адаптивних вимог сучасної освіти.....	204
Лучко В. С., Лучко В. М., Вязнікова Л. А. Використання інтерактивної платформи Gynzy для візуалізації та гейміфікації навчання математики та інформатики.....	206
Любарець В. В., Кашина Г. С., Бацуровська І. В. Психологічні особливості сприйняття цифрових освітніх технологій у молодіжному середовищі: педагогічні виклики і можливості	208
Мороз С. В., Падалко Н. Й. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні алгебри і початків аналізу в старшій школі.....	210
Розуменко А. О., Розуменко А. М. Комп'ютерна візуалізація як засіб розвитку дослідницьких умінь учнів на уроках геометрії	212
Свищ Х. Р. Використання інтерактивних технологій для розвитку математичних навичок здобувачів освіти з особливими потребами в старших класах.....	214
Сердюк З. О., Ярмоленко Д. А., Власенко В. М. Використання сучасних програмних засобів під час вивчення стереометрії.....	216
Слюсаренко В. В. Застосування комп'ютерних симуляцій на уроках фізики	218
Черказна Д. В., Кулик Л. О. Гейміфікація у формульованні оцінюванні учнів на уроках фізики.	220
Чернієнко О. О. Система інтерактивних засобів навчання стереометрії	222

Секція 6. МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА STEM-ОСВІТА..... **224**

Богатирьова І. М., Саєнко Т. Б., Рохман Ю. М. Досвід шкільного навчання через STEAM: від ідеї до реалізації.....	225
--	-----

Борисенко М. Ю., Терменжи Д. Є. Використання дидактичних ігор у реалізації міжпредметних зв'язків математики та інформатики.....	227
Булгакова А. В. Математика у природі: як числа пояснюють світ.....	229
Коржова О. В. Методичні аспекти викладання теорії ймовірностей для майбутніх ІТ-фахівців на прикладі парадоксу днів народження.....	231
Косих А. П. Міжпредметні зв'язки в математичній освіті: проблеми та перспективи.....	232
Кузьменко Л. О. Міжпредметні зв'язки у STEM-освіті: шлях до комплексного навчання та інноваційного мислення.....	234
Левченко Л. О., Трифонова О. М. Інтеграція елементів STEAM-освіти в процес викладання математики: практичний досвід.....	236
Масник С. І., Хруц Л. З. Інтеграція STEM та ESL при вивченні інформатики.....	238
Муравська Д. І. Роль міжпредметних зв'язків у навчанні студентів математичного аналізу.....	240
Пендальчук І. А. Дослідницька діяльність на уроках математики.....	242
Попко О. Ю. Вода - джерело життя: формування екологічної свідомості та громадянської відповідальності.....	244
Решетнікова Д. В., Садовий М. І., Трифонова О. М. Гейміфікація в STEM-освіті: як зробити навчання цікавим та ефективним.....	246
Садовий М. І., Пашківський В. В. Моделювання фізичних процесів як засіб інтеграції природничих знань у STEM-освіті.....	248
Скасків Л. В., Іванова І. І. Розвиток просторової уяви учнів при вивченні математики.....	250
Яценко С. Є. Метод проектів як засіб впровадження STEM освіти в шкільний курс математики.....	252

Секція 7. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІ ПРАЦЮЮЧИХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ..... 254

Задоріна О. М. Персоналізований підхід до підвищення кваліфікації учителів математики.....	255
Кірман В. К. Задачі на побудову в стереометрії в курсах підвищення кваліфікації вчителів математики.....	257
Колісник Р. С., Лучко В. С., Шевчук Н. М. Використання розширень на основі AI у викладацькій діяльності: можливості, виклики та перспективи.....	259
Сердюк З. О., Третяк М. В., Марштула К. А. Підготовка вчителя математики до вивчення елементів комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики у старшій профільній школі.....	261

Секція 8. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У РІЗНИХ ЛАНКАХ ОСВІТИ..... 263

Белінська І. В. Зарубіжний досвід навчання математики в середній школі: огляд інноваційних підходів та практик.....	264
Побірченко Г. Б. Досвід Об'єднаних Арабських Еміратів в оцінюванні навчальних досягнень учнів з математики.....	266
Тулученко Г. Я. Оцінка потенціалу штучного інтелекту для розв'язання олімпіадних завдань з математики.....	267
Хутченко І. В. Інструменти формувального оцінювання: міжнародний досвід.....	269
Шульга О. І., Ізюмченко Л. В. Аналіз комплексних геометричних завдань (на прикладі пробного завдання ESA-2025, Німеччина).....	271

Борисенко М. Ю., Терменжи Д. Є. Використання дидактичних ігор у реалізації міжпредметних зв'язків математики та інформатики.....	227
Булгакова А. В. Математика у природі: як числа пояснюють світ.....	229
Коржова О. В. Методичні аспекти викладання теорії ймовірностей для майбутніх ІТ-фахівців на прикладі парадоксу днів народження.....	231
Косих А. П. Міжпредметні зв'язки в математичній освіті: проблеми та перспективи.....	232
Кузьменко Л. О. Міжпредметні зв'язки у STEM-освіті: шлях до комплексного навчання та інноваційного мислення.....	234
Левченко Л. О., Трифонова О. М. Інтеграція елементів STEAM-освіти в процес викладання математики: практичний досвід.....	236
Масник С. І., Хруц Л. З. Інтеграція STEM та ESL при вивченні інформатики.....	238
Муравська Д. І. Роль міжпредметних зв'язків у навчанні студентів математичного аналізу.....	240
Пендальчук І. А. Дослідницька діяльність на уроках математики.....	242
Попко О. Ю. Вода - джерело життя: формування екологічної свідомості та громадянської відповідальності.....	244
Решетнікова Д. В., Садовий М. І., Трифонова О. М. Гейміфікація в STEM-освіті: як зробити навчання цікавим та ефективним.....	246
Садовий М. І., Пашківський В. В. Моделювання фізичних процесів як засіб інтеграції природничих знань у STEM-освіті.....	248
Скасків Л. В., Іванова І. І. Розвиток просторової уяви учнів при вивченні математики.....	250
Яценко С. Є. Метод проектів як засіб впровадження STEM освіти в шкільний курс математики.....	252

Секція 7. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІ ПРАЦЮЮЧИХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ..... 254

Задоріна О. М. Персоналізований підхід до підвищення кваліфікації учителів математики.....	255
Кірман В. К. Задачі на побудову в стереометрії в курсах підвищення кваліфікації вчителів математики.....	257
Колісник Р. С., Лучко В. С., Шевчук Н. М. Використання розширень на основі AI у викладацькій діяльності: можливості, виклики та перспективи.....	259
Сердюк З. О., Третяк М. В., Марштула К. А. Підготовка вчителя математики до вивчення елементів комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики у старшій профільній школі.....	261

Секція 8. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У РІЗНИХ ЛАНКАХ ОСВІТИ..... 263

Белінська І. В. Зарубіжний досвід навчання математики в середній школі: огляд інноваційних підходів та практик.....	264
Побірченко Г. Б. Досвід Об'єднаних Арабських Еміратів в оцінюванні навчальних досягнень учнів з математики.....	266
Тулученко Г. Я. Оцінка потенціалу штучного інтелекту для розв'язання олімпіадних завдань з математики.....	267
Хутченко І. В. Інструменти формувального оцінювання: міжнародний досвід.....	269
Шульга О. І., Ізюмченко Л. В. Аналіз комплексних геометричних завдань (на прикладі пробного завдання ESA-2025, Німеччина).....	271

Korzhova O. Methodological Aspects of Teaching Probability Theory to Future IT Specialists Using the Birthday Paradox.....	231
Kosykh A.P. Interdisciplinary connections in mathematical education: problems and prospects.....	232
Kuzmenko L. Interdisciplinary connections in STEM-education: the way to complex learning and innovative thinking	234
Levchenko L.O., Tryfonova O.M. Integration of STEAM Education Elements into the Mathematics Teaching Process: Practical Experience	236
Masnyk S.I., Khrushch L.Z. Integration of STEM and ESL in Informatics Education.....	238
Muravska D. I. The Role of Interdisciplinary Connections in Teaching Students Mathematical Analysis	240
Pendalchuk I.A. Research activity in mathematics lessons	242
Popko O. Water – the Source of Life: Forming Ecological Awareness and Civic Responsibility.....	244
Reshetnikova D., Sadovyi M., Tryfonova O. Gamification in STEM education: how to make learning interesting and effective.....	246
Sadovyi M.I., Paskivskij V.V. Modeling of physical processes as a means of integrating natural science knowledge in STEM education.....	248
Skaskiv L., Ivanova I. Development of students' spatial imagination when studying mathematics.....	250
Yatsenko S. The project method as a means of introducing STEM education into the school mathematics course.....	252

Section 7. ADVANCED TRAINING OF EMPLOYED TEACHERS OF MATHEMATICS..... 254

Zadorina O.M. Personalized approach to advanced training of mathematics teachers.....	255
Kirman V. Construction problems in solid geometry in professional development courses for mathematics teachers	257
Kolisnyk R., Luchko V., Shevchuk N. The use of AI - based extensions in teaching: opportunities, challenges and prospects.....	259
Serdiuk Z., Tretyak M., Marshtupa K. Preparation of mathematics teachers for the study of elements of combinatorics, probability theory and mathematical statistics in a senior specialized school.....	261

Section 8. FOREIGN EXPERIENCE OF TEACHING OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS IN SECONDARY AND HIGH SCHOOL 263

Belinska I. International experience of teaching mathematics in secondary school: review of innovative approaches and practices.....	264
Pobirchenko H. B. The Experience of the United Arab Emirates in Assessing Students' Learning Achievements in Mathematics.....	266
Tuluchenko H. Evaluation of ai potential for solving higher mathematics olympiad challenges	267
Khutchenko I. Formative assessment tools: international experience	269
Shulha O.I., Iziuchenko L.V. Analysis of complex geometric problems (using the example of the ESA-2025 test problem, Germany).....	271

EVALUATION OF AI POTENTIAL FOR SOLVING HIGHER MATHEMATICS OLYMPIAD CHALLENGES

Problems from mathematical olympiads, renowned for their high complexity and the necessity for a deep understanding of mathematical concepts, represent an intriguing direction for exploring the capabilities of AI models. Solving olympiad problems poses a significant challenge for contemporary AI models. The results of testing various AI models on problems from established olympiads such as AMC [1], AIME [2], IMO [3], and other sources are considered in this study. In the full report, the capabilities and limitations demonstrated by these AI models will be analyzed. The results of the source analysis regarding the testing of AI models on olympiad problems are presented in Table 1.

Table 1

Testing AI Models on Mathematical Olympiad Problems: A Review of Sources

AI Models	Task Sources	Literary Sources
AlphaGeometry	International Mathematical Olympiad (IMO), [3]	[6–9]
GPT-3, GPT-4, Minerva, LLaMa	FrontierMath, [5]	[5]
ChatGPT, GPT-4	GHOSTS Dataset, [4]	[4]
LLaMa-3 8B, GPT-4	International Mathematical Olympiad (IMO), [3]	[10]
LLaMA-Berry, GPT-4	International Mathematical Olympiad (IMO), [3]	[11]
AlphaProof	International Mathematical Olympiad (IMO), [3]	[12]
Gemini	American Mathematics Competition, AMC 12, [2]	[13]
Grok 3	American Invitational Mathematics Examination, AIME 2025, [2]	[14–15]

Література

1. American Mathematics Competitions. Mathematical Association of America. Retrieved from <https://www.maa.org/math-competitions/amc-10>
2. American Invitational Mathematics Examination. (n.d.). Mathematical Association of America. Retrieved from <https://www.maa.org/math-competitions/aime>

3. International Mathematical Olympiad. IMO Official Website. Retrieved from <https://www.imo-official.org/>
4. The Mathematical Capabilities of ChatGPT and GPT-4: Insights from GHOSTS Dataset. (n.d.). Omics Tutorials. Retrieved from <https://omicstutorials.com/the-mathematical-capabilities-of-chatgpt-and-gpt-4-insights-from-ghosts-dataset/>
5. E. Glazer et al., "FrontierMath: A Benchmark for Evaluating Advanced Mathematical Reasoning in AI," arXiv preprint arXiv:2411.04872, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.04872>
6. "AGI – AlphaGeometry: AI's Olympiad level Leap in Solving Complex Math Problems," qgenai.com. [Online]. Available: <https://qgenai.com/blog/agi-alphageometry-ais-olympiad-level-leap-in-solving-complex-math-problems/>
7. "AI achieves silver-medal standard solving International Mathematical Olympiad problems," deepmind.google. [Online]. Available: <https://deepmind.google/discover/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/>
8. H. Dhia, "AI and the International Mathematical Olympiad," medium.com. [Online]. Available: <https://medium.com/@has.dhia/ai-and-the-international-mathematical-olympiad-9732fb7dbb0c>
9. Davide Castelvecchi. "DeepMind AI crushes tough maths problems on par with top human solvers," nature.com. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/d41586-025-00406-7>
10. D. Zhang, X. Huang, D. Zhou, Y. Li, and W. Ouyang, "Accessing GPT-4 level Mathematical Olympiad Solutions via Monte Carlo Tree Self-refine with LLaMa-3 8B," arXiv preprint arXiv:2406.07394, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.07394>
11. D. Zhang et al., "LLaMA-Berry: Pairwise Optimization for O1-like Olympiad-Level Mathematical Reasoning," arXiv preprint arXiv:2410.02884, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.02884>
12. "AlphaProof: AI Solves International Math Olympiad Problems at a Silver Medal Level," Hacker News, 2024. [Online]. Available: <https://news.ycombinator.com/item?id=41069829>
13. "Testing Google Gemini on the AMC 12 2023 American Math Competition," Cantor's Paradise, 2024. [Online]. Available: <https://www.cantorsparadise.com/testing-google-gemini-on-the-amc-12-2023-american-math-competition-bafebe38d6d9>
14. "Grok 3 Technical Review: Everything You Need to Know," Helicone, 2024. [Online]. Available: <https://www.helicone.ai/blog/grok-3-benchmark-comparison>
15. "Grok-3," xAI Blog, 2024. [Online]. Available: <https://x.ai/blog/grok-3>

Анотація. Тулученко Г. Я. Оцінка потенціалу штучного інтелекту для розв'язання олімпіадних завдань з математики. Аналізуються результати тестування різних моделей ШІ на задачах з відомих математичних олімпіад.

Ключові слова: ШІ, ВММ, бенчмарки, математичні змагання, математичні олімпіади.

Summary. Tuluchenko H. Evaluation of ai potential for solving higher mathematics olympiad challenges. The results of testing various AI models on problems from well-known mathematical olympiads are analyzed.

Keywords: AI, LLM, Benchmarks, Mathematics Competitions, Mathematical Olympiads.